

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СТАЖЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Тошев Сухроб Уктамжон угли Suhrob.toshev1990@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Хасанова Дурдона Рахим кизи durdonah48@gmail.com

Студентка 411-й группы лечебного факультета Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18236516>

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Онихомикозы остаются одной из наиболее распространённых форм грибковых заболеваний кожи и её придатков, характеризуюсь хроническим течением, множественным поражением ногтевых пластин и высокой частотой рецидивов. Выраженность клинических проявлений и поздняя обращаемость пациентов значительно осложняют лечение и ухудшают качество жизни больных. Изучить клинические особенности течения онихомикозов у пациентов с различной давностью заболевания и степенью поражения ногтевых пластин. Проведено клиническое исследование 127 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом онихомикоза. Оценивались демографические показатели, количество и локализация поражённых ногтей, выраженность подногтевого гиперкератоза, глубина поражения ногтевой пластины, индекс КИОТОС и давность заболевания. Установлено преобладание мужчин среднего возраста с множественным поражением ногтей, выраженным подногтевым гиперкератозом и длительным хроническим течением заболевания. Большинство пациентов имели стаж заболевания более 10 лет и среднетяжёлое либо тяжёлое течение онихомикоза. Полученные данные подчёркивают необходимость ранней диагностики и комплексного подхода к лечению онихомикозов с учётом выраженности клинических проявлений и длительности заболевания.

Ключевые слова: онихомикоз, ногтевые микозы, гиперкератоз, КИОТОС, хроническое течение.

CLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF ONYCHOMYCOSIS IN PATIENTS WITH A LONG-TERM DISEASE

Toshev Suhrob Uktamjon ugli suhrob.toshev1990@gmail.com

Assistant Department of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

Khasanova Durdona Rahim kizi durdonah48@gmail.com

Student of the 411th group of the Faculty of Medicine, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Onychomycosis remains one of the most common forms of fungal infections of the skin and its appendages, characterized by a chronic course, multiple nail plate lesions, and a high recurrence rate. The severity of clinical manifestations and late presentation significantly complicate treatment and impair quality of life. To study the clinical features of onychomycosis in patients with varying disease duration and severity of nail plate involvement. A clinical study was conducted on 127 patients with a laboratory-confirmed diagnosis of onychomycosis. Demographic variables, the number and location of affected nails, the severity of subungual hyperkeratosis, the depth of nail plate involvement, the KYOTOS index, and the duration of the disease were assessed. A predominance of middle-aged men with multiple nail lesions, severe subungual hyperkeratosis, and a long-term chronic course of the disease was established. Most patients had a disease history of more than 10 years and a moderate to severe course of onychomycosis. The data obtained highlight the need for early diagnosis and a comprehensive approach to the treatment of onychomycosis, taking into account the severity of clinical manifestations and the duration of the disease.

Keywords: onychomycosis, nail mycoses, hyperkeratosis, KYOTOS, chronic course.

UZOQ MUDDATLI ONIXOMIKOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KASALLIKNING KLINIK XUSUSIYATLARI

Toshev Suxrob O'ktamjon o'g'li suhrob.toshev1990@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrasida assistenti.

O'zbekiston, Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta:

sammi@sammi.uz

Khasanova Durdona Rahim qizi durdonah48@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 411-guruh davolash fakulteti talabasi. O'zbekiston,

Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Onikomikoz teri va uning qo'shimchalarining eng keng tarqalgan qo'ziqorin infeksiyalaridan biri bo'lib, surunkali kechishi, tirnoq plastinkasining bir nechta shikastlanishi va yuqori qaytalanish darajasi bilan tavsiflanadi. Klinik ko'rinishlarning og'irligi va kech ko'rinishi davolashni sezilarli darajada murakkablashtiradi va hayot sifatini pasaytiradi. Kasallikning davomiyligi va tirnoq plastinkasining shikastlanishining og'irligi turlicha bo'lgan bemorlarda onikomikozning klinik xususiyatlarini o'rganish. Onikomikoz laboratoriya tomonidan tasdiqlangan tashxisi qo'yilgan 127 bemorda klinik tadqiqot o'tkazildi. Demografik o'zgaruvchilar, ta'sirlangan tirnoqlarning soni va joylashuvi, subungual giperkeratozning og'irligi, tirnoq plastinkasining shikastlanish chuqurligi, KYOTOS indeksi va kasallik davomiyligi baholandi. Ko'p tirnoq shikastlanishi, og'ir subungual giperkeratoz va kasallikning uzoq muddatli surunkali kechishi bo'lgan o'rta yoshli erkaklarning ustunligi aniqlandi. Ko'pgina bemorlarda 10 yildan ortiq kasallik tarixi va onikomikozning o'rtacha va og'ir kursi mavjud edi. Olingan ma'lumotlar klinik ko'rinishlarning og'irligi va kasallikning davomiyligini hisobga olgan holda, onikomikozni erta tashxislash va davolashga kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: onikomikoz, tirnoq mikozi, giperkeratoz, KYOTOS, surunkali kechish.

Введение: Онихомикозы представляют собой хронические грибковые заболевания ногтевых пластин, вызываемые дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами. По данным различных

авторов, онихомикозы составляют до 50 % всех заболеваний ногтей и до 30 % микотических поражений кожи. Заболевание характеризуется медленным прогрессированием, склонностью к хронизации и высокой устойчивостью к терапии, особенно при позднем обращении пациентов за медицинской помощью.

Клиническая картина онихомикозов отличается значительным полиморфизмом и зависит от вида возбудителя, длительности заболевания, состояния иммунной системы и наличия сопутствующих соматических заболеваний. Особое значение имеет оценка степени поражения ногтевых пластин и выраженности подногтевого гиперкератоза, которые определяют тяжесть течения и прогноз заболевания.

Цель исследования: Оценить клинические характеристики больных онихомикозами и выявить особенности течения заболевания в зависимости от выраженности поражения ногтевых пластин и давности патологического процесса.

Материалы и методы исследования: В исследование включено 127 пациентов с клинически и лабораторно подтверждённым диагнозом онихомикоза. Всем больным проводилось клиническое обследование с оценкой пола, возраста, количества поражённых ногтей, локализации процесса и длительности заболевания.

Выраженность подногтевого гиперкератоза оценивалась клинически и подразделялась на отсутствие, умеренную и выраженную. Глубина поражения ногтевой пластины определялась по площади вовлечения ногтя: поражение менее 2/3 ногтевой пластины расценивалось как дистальное, более 2/3 — как проксимальное. Для объективной оценки тяжести заболевания использовался клинический индекс оценки тяжести онихомикоза (КИОТОС).

Результаты исследования: В исследуемой группе насчитывалось 127 пациентов, из которых мужчины составили 79 человек (62,2 %), женщины — 48 человек (37,8 %). Средний возраст больных составил 48,5 года, что указывает на преобладание лиц среднего возраста, наиболее подверженных развитию и хронизации онихомикозов.

Таблица 1 - Клиническая характеристика больных онихомикозами

		абс.	%
Число больных		127	100,0
Средний возраст		48,5	
Пол	Мужчины	79	62,2
	Женщины	48	37,8
Число поражённых ногтей		6,5	
Вовлечение ногтя 1-го пальца		96	75,6
Выраженность гиперкератоза	Нет	5	3,9
	Умеренный	39	30,7
	Выраженный	82	64,6
Глубина поражения ногтя	Дистального края	<2/3	
	Проксимальная	>2/3	
Значение КИОТОС		12,5±0,27	
Давность заболевания - более 10 лет		81	63,8

Среднее количество поражённых ногтевых пластин составило 6,5, что свидетельствует о множественном характере поражения. Наиболее часто в патологический процесс вовлекался ноготь первого пальца стопы — у 96 пациентов (75,6 %), что связано с повышенной травматизацией и нагрузкой данной анатомической области.

Анализ выраженности подногтевого гиперкератоза показал, что выраженные гиперкератотические изменения выявлены у 82 пациентов (64,6 %), умеренные — у 39 пациентов (30,7 %), тогда как отсутствие гиперкератоза отмечено лишь у 5 пациентов (3,9 %). Полученные данные указывают на длительное и прогрессирующее течение заболевания.

Глубина поражения ногтевой пластины у большинства пациентов характеризовалась дистальным распространением процесса с вовлечением менее 2/3 ногтя, однако у значительной части больных отмечалось проксимальное поражение с вовлечением более 2/3 ногтевой пластины, что соответствует тяжёлым формам онихомикоза.

Среднее значение КИОТОС составило $12,5 \pm 0,27$ балла, что соответствует среднетяжёлому и тяжёлому течению заболевания. Давность онихомикоза более 10 лет отмечена у 81 пациента (63,8 %), что свидетельствует о высокой склонности заболевания к хроническому течению и поздней диагностике.

В исследование было включено 127 пациентов с клинически и лабораторно подтверждёнными онихомикозами, что составило 100 % обследованной выборки. Анализ демографических и клинических показателей позволил охарактеризовать особенности течения заболевания и степень поражения ногтевых пластин.

Средний возраст пациентов составил 48,5 года, что указывает на преобладание лиц среднего и старшего возраста, наиболее подверженных развитию и хронизации онихомикозов. Гендерный анализ показал достоверное преобладание мужчин — 79 человек (62,2 %), тогда как женщины составили 48 человек (37,8 %). Полученные данные согласуются с литературными сведениями о более высокой распространённости онихомикозов среди мужчин, что может быть связано с особенностями образа жизни, профессиональными факторами и более частыми микротравмами ногтей.

Среднее число поражённых ногтевых пластин составило 6,5, что свидетельствует о множественном характере поражения и выраженной распространённости процесса. Наиболее часто в патологический процесс вовлекался ноготь первого пальца стопы — у 96 пациентов (75,6 %), что подтверждает его ведущую роль в клинической картине онихомикозов и связано с наибольшей травматизацией и нагрузкой данной зоны.

Оценка выраженности подногтевого гиперкератоза показала, что у подавляющего большинства пациентов отмечались выраженные гиперкератотические изменения. Отсутствие гиперкератоза зарегистрировано лишь у 5 пациентов (3,9 %), умеренный гиперкератоз — у 39 пациентов (30,7 %), тогда как выраженный гиперкератоз выявлен у 82 пациентов (64,6 %). Данные показатели свидетельствуют о длительном и прогрессирующем течении заболевания, а также о значительном нарушении трофики ногтевого аппарата.

Анализ глубины поражения ногтевой пластины показал, что у большинства пациентов патологический процесс распространялся с дистального края ногтя на менее чем 2/3 его площади, тогда как у части больных отмечалось проксимальное поражение с вовлечением более 2/3 ногтевой пластины, что характеризует более тяжёлые и резистентные формы онихомикоза.

Интегральный клинический индекс оценки тяжести онихомикоза (КИОТОС) в среднем составил $12,5 \pm 0,27$ балла, что соответствует среднетяжелому и тяжелому течению заболевания и подтверждает выраженность клинических проявлений у обследованных пациентов.

Особое внимание заслуживает давность заболевания: у 81 пациента (63,8 %) продолжительность онихомикоза превышала 10 лет. Данный факт свидетельствует о высокой склонности заболевания к хроническому течению, поздней обращаемости пациентов за специализированной медицинской помощью и недостаточной эффективности ранее проводимого лечения.

Выводы: Полученные результаты демонстрируют, что большинство пациентов с онихомикозами обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания, когда патологический процесс носит распространённый и хронический характер. Преобладание мужчин может быть связано с профессиональными и поведенческими факторами, а также с более поздним обращением за лечением.

Выраженный подногтевой гиперкератоз и множественное поражение ногтей значительно снижают эффективность местной терапии и требуют применения системных антимикотических препаратов в сочетании с аппаратной обработкой ногтевых пластин. Высокие значения КИОТОС подтверждают необходимость комплексного и длительного лечения.

Онихомикозы чаще встречаются у мужчин среднего возраста и характеризуются длительным хроническим течением. Большинство пациентов имеют множественное поражение ногтевых пластин и выраженный подногтевой гиперкератоз. Высокие значения КИОТОС свидетельствуют о преобладании среднетяжелых и тяжелых форм заболевания. Поздняя обращаемость пациентов подчёркивает необходимость повышения настороженности врачей и информированности населения о ранних признаках онихомикозов. Эффективная терапия онихомикозов должна основываться на комплексном клинко-диагностическом подходе с учётом тяжести и длительности заболевания.

Список литературы:

1. Welsh O., Vera-Cabrera L., Welsh E. Onychomycosis //Clinics in dermatology. – 2010. – Т. 28. – №. 2. – С. 151-159.
2. Gupta A. K. et al. Onychomycosis: a review //Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. – 2020. – Т. 34. – №. 9. – С. 1972-1990.
3. Zaias N. Onychomycosis //Archives of Dermatology. – 1972. – Т. 105. – №. 2. – С. 263-274.
4. Elewski B. E. Onychomycosis: pathogenesis, diagnosis, and management //Clinical microbiology reviews. – 1998. – Т. 11. – №. 3. – С. 415-429.
5. Elewski B. E. Onychomycosis: pathogenesis, diagnosis, and management //Clinical microbiology reviews. – 1998. – Т. 11. – №. 3. – С. 415-429.
6. Piraccini B. M., Alessandrini A. Onychomycosis: a review //Journal of Fungi. – 2015. – Т. 1. – №. 1. – С. 30-43.
7. Kaur R., Kashyap B., Bhalla P. Onychomycosis-epidemiology, diagnosis and management //Indian journal of medical microbiology. – 2008. – Т. 26. – №. 2. – С. 108-116.